

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Саидов Хабибулла Шавкат угли

ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

YOUR SEAL